

TEKST LINGVISTIKASÍNÍN RAWAJLANÍW TARIYXÍ

Utemuratova G.

*Ózbekstan Respublikası Ilimler Akademiyası Qaraqalpaqstan bólimi
Qaraqalpaq gumanitar ilimler ilim-izertlew instituti, Nókis qalası*

Búgingi kúnge shekem til bilimi tarawında kóplegen izertlew jumısları alıp barılıp, birqansha jetiskenlikler qolğa kirgizildi. Atap aytatuğın bolsaq, tildiń fonetika, morfologiya, leksikologiya, sintaksis hám t.b tarawlarında aktual máselelerdiń hár tárepleme analizlengenligin kóriwimizge boladı. Sonıń menen birge sońğı 30-40 jıl ishinde lingvistikada tekst hám onıń tillik tárepin izertlewe ayrıqsha itibardıń artqanlıǵı belgili.

XX ásirdeń 60-jıllarına shekem sintaksistiń eń úlken birligi gáp dep túsiniwgen. Al, til bilimindegi izetlewlerde qanday da bir lingvistikalıq birliktiń tillik tábiyatın ashıp beriwde, tereńrek analizlewe, izertlewe barlıq mısallar estetikalıq-konseptuallıq áhmiyetke iye, kópshilikke belgili bolǵan kórkem shıǵarmadan alınadı. Mine, usı kórkem shıǵarmada óz kontekstinen bólip alınǵan gápler jeke turǵanda tıyanaqlı tolıq pikirdi bildire almadı. Bunı ańlaǵan izertlewshiler til sistemasındaǵı pikirdi tolıq ańlatatuğın gápten úlkenirek sintaksislik birlikke názer awdara basladı. Izertlewshiler arasında leksikalıq, grammatikalıq hám semantikalıq jaqtan baylanısıp, belgili bir tıyanaqlı pikirdi ańlatatuğın, eki yamasa onnan da kóp gáplerdiń dizbegin túsiniw qalıplesti. Bul tillik birliktiń túrli baylanısıw usıllarına súyengen halda, olardıń belgili bir nızamlıqlar tiykarında dúziliwi, qalıplesiwi, onıń quramındaǵı aldınǵı bóleklerdiń sońǵı sintaksislik konstrukciyalar menen tıǵız baylanısta bolatuǵınlıǵı belgili boldı. Usınıń nátiyjesinde, pütün bir tekstke dıqqat qaratıw hám onı hár tárepleme izertlew zárúrligi payda boldı. Solay etip, uzaq jıllar dawamında til biliminiń tariyxıy rawajlanıw procesinde gáp tildiń eń úlken hám oraylıq kommunikativlik birligi sıpatında qaralıp kelindi. Ilimiy izertlewlerde tiykarǵı itibar dáslep gáptiń strukturası, onı dúziwshi bas hám ekinshi dárejeli aǵzalardıń ańlatılıw usıllarına, elementler arasındaǵı baylanıs modellerin hám túrlerin anıqlawǵa qaratılǵan. Biraq, gáptiń «haqıyqıy ómiri» tek ǵana baylanıslı sóylew aǵımında bolıwı múmkin, «Kontekstten ajratılǵan gáp,- dep jazadı G.Ya. Solganik óziniń grammatikalıq ǵárezsizligin saqlap qalsa da, konteksttegi basqa gápler menen jaqın baylanısı sebepli mazmunlıq tolıqlıǵın joǵaltadı» [Солганик Г.Я., 1973. – 50].

Kópshilik gáplerdiń ǵárezsizligi júda salıstırmalı. Yaǵnıy, olardıń tek ayrımları ǵana strukturalıq tolıqlıqqa iye bolıp, mazmunınıń jabıqlıǵı, tuyıqlıǵı menen ajıralıp turadı. Bunday gáplerge eń aldı menen aforizmler, naqıl-maqallar, ayırım xabar hám xronikalıq jazbalardı kirgiziw múmkin [Водясов Л.П., 2001. – 14]. Olardıń janrı ádette, barlıq bolıp atırǵan waqıyanıń sıpatlamasın bir gápke sıydırıwdı talap etedi. Biraq olardıń ǵárezsizligi de I.R.Galperinniń durıs atap ótkenindey, «ádewir dárejede salıstırmalı: olar barlıq waqıtta qorshaǵan ortalıqqa baǵdarlanǵan» [Гальперин И.Р., 1974. – 68 -77].

Sonlıqtan, izertlewshilar arasında pikirdi semantikalıq, mazmunlıq hám pragmatikalıq jaqtan tolıq, izbe-iz ańlatıwshı, sonıń menen bir qatarda tildiń ishki nızamlıqlarına, yaǵnıy lingvistikalıq kriteriyalarǵa sáykes keletuğın, anıq formal belgiler menen ajıralıp turıwshı

til birliklerin izlew hám úyreniw máselesi ortaǵa shıqtı. Úyreniw obyektı sıpatında tekst, onıń dúziliw nızamlıqları, quram bólekleri hám kategoriyaları úyrenile basladı.

Tiykarınan, tekst lingvistikası jańa ilimiy taraw sıpatında rawajlanǵan bolsa da, onıń tiykarları, til biliminiń dáslepki rawajlanıw basqıshlarına barıp taqaladı. «Baylanıslı sóylew, pútin bir shıǵarma, tekstti izertlew, yaǵnıy tekstke gáp, period, jáne onnan da úlkenirek birlik retinde dárejelengen kózqarastan qaraw antik dáwirde – Aristotel hám onıń izbasarlarınan baslanadı [Барт.П., 1978. – 444 -445].

Tekstti lingvistikalıq kózqarastan izertlew bolsa erte dáwirlerden baslanǵan bolıp, tekst haqqındaǵı dáslepki izertlewler qatarına rus folkloristi, ádebiyattanıwshı ilimpazı V.Ya.Propptıń 1928-jılı baspadan shıǵarılan «Морфология сказки» miynetin kirgiziw múmkin.

1960-jılları batıs alımları P.Xartmann, E.Xarveg, Z.Shmidtlerdiń baslaması menen tekst lingvistikasınıń teoriyası qalıplese basladı. XX ásirdeń 70-80-jıllarına shekem filologiyada lingvistikalıq izertlewler gáp sheńberinde ǵana úyrenilip kelinggen bolsa, soń lingvistlerdiń dıqqatı usı gáplerden quralǵan pútin bir tekstti izertlewge qaratıldı. Eń dáslep tekst strukturalıq jaǵınan izertlendi, al 1970-jıllardan keyin tekstti izertlew kommunikativlik process retinde júzege shıqtı.

Búgingi kúnde tekst barlıq izertlewshiler tárepinen tildiń eń úlken sinaksislik birliǵi sıpatında tán alınıp, tekstti izertlewge bolǵan qızıǵıwshılıqtıń jáne de artqanlıǵın hám tekst haqqındaǵı bilimler tereńlesip, rawajlanıp atırǵanlıǵın kóriwge boladı. Biraq, XX ásirdeń ortalarında tekst lingvistikasınıń óz aldına ilimiy baǵdar sıpatında úyreniw zárúrligi haqqında qızǵın ilimiy pikir-talaslar bolǵan. Sol waqıtlarda ayırım alımlar teksttiń ózine tán tillik tábiyatı, onı basqa til birliklerinen ajratıp turatuǵın belgileri hám ózgesheliklerine jeterli dárejede dıqqat qaratpaǵan, hátte ayırım lingvistler tekst degen túsinikti til biliminde ayırıqsha kategoriya sıpatında úyreniwdiń zárúrligi joq dep esaplaǵan. Mısalı, A.Margalit, M.Daskaldıń pikirinshe gáp grammatikası jeterli dárejede jetik islep shıǵılsa, onda tekstke tiyisli barlıq qubılıslardı da sıpatlap beriwı múmkin [Dascal M., Margalit A., 1974. – 195-213].

Til biliminiń keyingi rawajlanıw basqıshları tekstti úyreniw zárúrligi haqqındaǵı barlıq qarama-qarsılıqlı ilimiy kózqaraslardı pútkilley joqqa shıǵardı. Sonıń menen birge, ilimpazlar tekstti óz aldına lingvistikalıq obyekt sıpatında qarawǵa itibar qarata basladı.

O.I. Moskalskaya bul procestiń XX ásirdeń 40-jıllar aqırına tuwra keliwin aytıp, onı A.I.Belishtiń (1947-jıl) maqalası menen baylanıstıradı. Maqalada A.Belish bılay dep jazǵan edi: «Til faktlerin grammatikalıq kózqarastan analizlewde, mánilik jaqtan bir-biri menen baylanısqan hám belgili bir sintaksislik-semantikalıq pútinlikti payda etetuǵın gáppler shıńjırına ayırıqsha orın belgilew kerekligi haqqında pikirler álleqashan hár tárepten jańlap atır» [Москальская О.И., 198. – 4]. Mine usı jıllarda izertlewshilerdiń miynetlerine frazadan joqarı birlik teoriyası qalıplesti hám izertlewshilerdiń miynetlerinde bunnan arı qaray rawajlandırıldı. Solardıń ishinde Karl Boosttıń ornı ayırıqsha, ol ilimge «gápplerdiń birlespesi» túsiniǵin kirgizip, gáppler arasındaǵı baylanıstı támiyinleytuǵın negizgi qurallardı kórsetip ótedi.

Solay etip, tekst lingvistikasınıń óz aldına lingvistikalıq pán sıpatında rawajlanıw tariyxı tiykarınan úsh basqıştı óz ishine aladı. Tekst lingvistikası rawajlanıwınıń birinshi basqışı 1940-1950-jıllarǵa tuwra keledi. Bul dáwirde «tekst» túsinigi sintaksis teoriyası sheńberinde quramalı sintaksislik pútinlik haqqındaǵı táliymat sıpatında rawajlandı. Tekst lingvistikasınıń rawajlanıwınıń ekinshi basqışı 60-jıllarǵa tuwra keledi. Sol dáwirde bul baǵdar óz aldına lingvistikalıq pán sıpatında qalıplesti. Al, tekst lingvistikası rawajlanıwınıń úshinshi (házirgi) basqışı XX ásirdeń 70-jıllarınan baslanadı. Bul dáwirde izertlewshilerdiń dıqqatı tolıq tekstke qaratıldı. Tekstti úyreniwdiń jańa usılları payda bolıp, bul álbette óz gezeginde tekstti túsiniw dárejesin arttıradı. 1980-jıllardan baslap rus til biliminde «Tekst lingvistikası» ataması astında alıp barılǵan ilimiy izertlewler jańa basqıshqa kóterildi hám tekstti hár qıylı baǵdarlarda izertlew kúsheydi. Bul dáwirge kelip «Tekst lingvistikası» til biliminiń arnawlı bir tarawı sıpatında tolıq qalıplesti dewge boladı. Bul tarawdaǵı izertlewlerdiń tiykarları N.S.Pospelov, I.A.Figrovskiy, G.Ya.Solganik, O.I.Moskalskaya, Z.Ya.Turaeva, E.A.Refeovskaya, R.Bart, O.Dyurko hám basqa da rus hám shet el ilimpazları ilimiy miynetlerinde qalıplesken.

Tekst lingvistikası tarawınıń qalıplesiwi, rawajlanıwı ilimiy paradigmada jańa baǵdarlardıń, jańa kózqaraslar menen jańa túsiniklerdiń payda bolıwına tiykar boldı. Bul tarawda ayrıqsha nátiyjelerge erisken kórnekli nemis lingvisti H.Xartman bul procestiń áhmiyetin bilayınsha sıpatlaydı: «Házirgi waqıtta tekstti úyreniwge tiykarlangan lingvistika bar. Lingvistikaniń bul tarawı tillik izertlewlerdiń eń nátiyjeli tarawı. Ol lingvistikadaǵı qızıǵıwshılıq diapazonın keńeytedi hám lingvistikalıq pikirlerdiń bayıwına jol ashadı. Lingvistikaniń atalǵan jańa tarawın izertlew jumısı lingvistikalıq izertlewlerdiń jańa baslaması boldı» [Hartmann P., 1971. – 9-29].

Haqıyqatında da, XX ásirdeń ekinshi yarımınan baslap tiykarı salınǵan tekst lingvistikası – bir neshe ilimiy pánlerdiń kesilisiwinde payda bolǵan pánler aralıq izertlew baǵdarı. Bul taraw dástúrli stilistikanıń til kórkemligine baylanıslı kózqaraslarınan baslap, adamdı biliwge jeteleytuǵın kognitiv lingvistika hám filosofiyaǵa shekemgi aralıqtı óz ishine qamtıydı.

Búgingi kúnde kóplegen pán tarawları (ritorika, psixolingvistika, stilistika, sociolingvistika hám basqalar) tekst lingvistikasınıń hár qıylı táreplerin úyrenbekte: a) gnoseologiyalıq aspekt – «tekstte obyektiv shınlıqtı sáwlelendiriw xarakteri, al kórkem tekstte bolsa-estetikalıq shınlıqtıń ideal dúnyada real dúnyanı sáwlelendiriw xarakteri» [Турова З.Я., 1986. – 7]; b) psixologiyalıq aspekt – tekstti qabıl etiw xarakteri [Стриженко А.А., 1985. –120-121]; s) pragmatikalıq aspekt – «tekst avtorınıń obyektiv shınlıqqa hám mazmunǵa degen qatnası sáwlelenedi»; d) tiykarǵı lingvistikalıq aspekt – teksttiń tillik shólkemlesiw máselesi.

Tekst lingvistikası hám tildiń basqa da tarawlarında alıp barılıp atırǵan izertlewler teksttiń tábiyatın, ózgesheligin hár tárepleme anıqlawǵa múmkinshilik beredi. Tekstke tiyisli anıqlamalar túrli pán tarawlarında – filologiya, psixolingvistika, pragmatika taǵı basqa tarawlarda ilegiri súrilgen hám teoriyalıq jaqtan tiykarlangan. Bul anıqlamalardı sistemalastırıp eki toparǵa ajratıw múmkin:

1. Qısqqa hám ıqsham anıqlamalar.

2. Keń sheńberli, tekste tán ózgesheliklerdi tolıq sáwlelendirgen anıqlamalar.

Birinshi topardaǵı anıqlamalar, teksttiń tiykarǵı hám áhmiyetli ózgeshelikleriniń birewin sıpatlaytuǵın anıqlamalar bolsa, al ekinshi topardaǵı anıqlamalar teksttiń quramalı tábiyatı, onıń funkcionallıq, semantikalıq, sintaksislik, kommunikativlik, pragmatikalıq hám taǵı basqa da táreplerin tereń sáwlelendiriwge qaratılǵan anıqlamalar.

Tekstke berilgen qısqqa hám ıqsham anıqlamalar: Tekst – onı dóretiwshiniń oy-pikiriniń tildegi kórinisi [Лихачев Д.С., 1964. – 9], tekst obyektiv dúnyanıń subyektiv kórinisi, keń mániste eki sananıń qarım-qatnasqa túsiwi [Бахтин М.М., 1986. – 301-308], tekst hár túrli leksikalıq, logikalıq, grammatikalıq baylanıs túrleri menen biriktirilgen hám baǵdarlangan maǵlıwmattı jetkizetuǵın gáplerdiń belgili bir tártipke salınǵan toplamı, strukturalıq-semantikalıq birlik sıpatında xızmet etetuǵın quramalı pútinlik [Туреев З.Я., 1986. – 11].

Tekstke berilgen keń kólemlı anıqlamalar: «Tekst- juwmaqlanǵanlıq xarakterine iye, jazba hújjet túrinde obyektivlestirilgen, usı hújjet túrine sáykes ádebiy jaqtan islep shıǵılǵan hám ayırıqsha birliklerden (frazadan joqarı birlikler) quralǵan, hár túrli leksikalıq, grammatikalıq, logikalıq hám stilistikalıq baylanıslar menen birigip, belgili bir maqsetke baǵdarlangan hám pragmatikalıq baǵdarǵa iye bolǵan shıǵarma [Галперин И.П., 1981. – 18]», tekst jazba túrdegi xabar bolıp, mazmunlıq hám strukturalıq jaqtan tamamlanǵanlıǵı hám avtordıń xabar berilip atırǵan nársege qatnasın bildiredi. Sintaksislik jaqtan tekst mánisi hám leksika-grammatikalıq qurallar járdeminde baylanısqa gáplerdiń jıyındısı bolıp tabıladı [Лосева Л.М., 1980. – 4].

Solay etip, tekst – til birlikleri arqalı ańlatılǵan, mazmunlıq hám strukturalıq pútinlikke iye, belgili bir kommunikativlik maqsetke qaratılǵan sóylew ónimi bolıp, tekst túsinigin tildiń tek jazba formasına emes, awızeki formasına da teńdey qollaw maqsetke muwapıq boladı.

Juwmaqlap aytatuǵın bolsaq, tekst lingvistikası – házirgi til biliminiń tez pát penen rawajlanıp atırǵan hám keń izertlew múmkinshiliklerine iye baǵdarlarınıń biri bolıp sanaladı. Bul taraw teksttiń qurılısı hám mazmunın, onıń tillik hám kommunikativlik ózgesheliklerin hár tárepleme izertlew hám analizlew múmkinshiliklerin beredi. Tekst lingvistikasınıń izertlew nátiyjeleri til biliminiń jańa baǵdarlarındaǵı izertleniwi kerek bolǵan máselelerdi anıqlap, keleshekтеgi ilimiy izertlewler ushın zárúr teoriyalıq hám metodologiyalıq negiz bolıp xızmet etedi.

ÁDEBIYATLAR:

1. Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. 2-е. Изд. – Москва: Искусство, 1986. – с. 445.

2. Барт Р. Лингвистика текста. Новое зарубежной лингвистике. Вип.8. Лингвистика текста. -М, Прогресс, 1978. Стр 444-445.

3. Водясов Л.П. Сложное синтаксическое целое в современном эрзянском языке: дис...

док. филол. наук: 10.02.22. –Йошкар-Ола, 2001. Стр 319.

4. Dascal M., Margalit A. A New «Revolution in Linguistics»! Text-Grammars vs. «Sentence Grammars». -In:Theoretical Linguistics, 1974, V1, № 1/ 2. P-195-213.

5. Гальперин И.Р. О понятии «текст»// Вопросы языкознания. -1974.-№4. Стр 68-77.

6. Гальперин И.Р. Текст как объект лингвистического исследования. М., «Наука», 1981. Стр 139.

7. Hartmann P. Text als Linguistisches Objekt// Beitrage zur Textlinguistik. – Miinchen, 1971. P.9-29.

8. Лихачев Д.С. Текстология. Издательство «Наука» Москва-Ленинград. 1964. Стр 99.

9. Лосева Л.М. Как строится текст. Москва, 1980, Стр 94.

10. Москальская О.И. Грамматика текста. Москва, Высшая школа, 1981. Стр 183.

11. Солганик Г.Я.Синтаксическая стилистика. М., Высшая школа, 1973. Стр 50.

12. Стриженко А.А, Кручинина Л.И. Об особенностях организации текстов, относящихся к разным функциональным стилям. Иркутск, 1985. С.120-121.

13. Тураев З.Я. Лингвистика текста. – М, 1986, Стр 226.